

IQTISODIYOT VA TADBIRKORLIK ASOSLARI FANINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHIDA OLIMLARNING ILMIY HISSASI

Andijon davlat pedagogika instituti

Geografiya va iqtisod bilim asoslari yo'nalishi 301-guruh talabasi

Raimova Muhlisa Qobiljon qizi

Ilmiy rahbari: Xalmirzayev Ozodbek

Anatatsiya: Ushbu maqolada "Iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari" fanining shakllanishi va rivojlanishida turli davrlarda yashab o'tgan olimlarning ilmiy hissasi tahlil qilinadi. Klassik iqtisodiyot nazariyalarini yaratgan Adam Smit, Devid Rikardo va Jon Styuart Millning g'oyalari, shuningdek, Karl Marks va Jon Meynard Keynsning zamonaviy iqtisodiy munosabatlarni tushuntirishdagi yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, O'zbekiston mustaqillikka erishgach, mahalliy olimlarning bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga qo'shgan hissasi ham tahlil qilinadi. Maqola iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari fanining rivojlanishidagi ilmiy yutuqlar va ularning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyatini yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, tadbirkorlik g'oyalari, bozor iqtisodiyoti, jahon olimlari tajribalari, iqtisodiy islohatlar, ilmiy izlanishlar, O'zbekiston iqtisodiyoti, tadbirkorlikni rivojlantirish.

"Iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari" fanining shakllanishi va rivojlanishida turli olimlar muhim ilmiy hissalar qo'shgan. Ushbu fan iqtisodiyot, tadbirkorlik va biznes nazariyalarini o'z ichiga olgan holda shakllangan bo'lib, uning rivojlanishiga qadimdan hozirgacha ko'plab iqtisodchilar, faylasuflar va amaliy tadbirkorlar hissa qo'shgan¹.

¹ S. S. G'ulomov va kichik biznes. Toshkent, 1998- yil

1. Qadimgi va O'rta asrlardagi iqtisodiy tafakkur.

Arastu (384–322 mil. av.) Aristotel iqtisodiyot haqida dastlabki nazariy fikrlarni bildirgan faylasuflardan biri bo'lib, u almashuv va bozor iqtisodiyoti haqida mulohazalar yuritgan. Pulning tabiati va uning almashtirish vositasi sifatidagi roli haqida fikrlar bildirgan².

Ibn Xaldun (1332–1406). Arab tarixchisi va faylasufi bo'lib, iqtisodiyotning asosiy qonuniyatlarini tushuntirib bergan. U iqtisodiy sikllar, mehnatning ahamiyati, bozor va davlat iqtisodiyoti to'g'risida fikrlar ilgari surgan.

2. Klassik iqtisodiy maktab vakillari (XVIII-XIX asr)

Adam Smit (1723–1790). "Xalqlar boyligi" (1776) asarida iqtisodiyotning erkin bozor tamoyillariga asoslanishi kerakligini ilgari surgan. "Ko'rinmas qo'l" nazariyasi orqali bozor iqtisodiyoti o'zini o'zi tartibga solishini tushuntirgan.

David Rikardo (1772–1823). "Iqtisodiy siyosat va soliqning tamoyillari" asarida ishlab chiqarish omillari va xalqaro savdo tamoyillarini tushuntirgan. "Nisbatli ustunlik" nazariyasini ishlab chiqib, mamlakatlarning xalqaro bozordagi rolini tahlil qilgan.

Karl Marks (1818–1883). Kapitalizmni chuqur o'rgangan va "Kapital" asarida iqtisodiy tizimlar evolyutsiyasini yoritgan. Iqtisodiy ishlab chiqarish vositalari va mehnat nazariyasi orqali kapitalizm tanqidini bergan.

3. Neoklassik va zamonaviy iqtisodiy yondashuvlar (XIX-XX asr).

Alfred Marshall (1842–1924) "Iqtisodiyot tamoyillari" (1890) asarida talab va taklif, elastiklik va iste'molchi tanlovi tushunchalarini rivojlantirgan. Zamonaviy mikroiqtisodiyotning asoschilaridan biri hisoblanadi.

Joseph Shumpeter (1883–1950) Tadbirkorlik va innovatsiyalar nazariyasini rivojlantirib, iqtisodiy o'sishdagi tadbirkorlarning roli haqida fikr bildirgan. "Ijodiy

² Sh. Abdullayeva. Pul, kredit va banklar. Toshkent, „Moliya“ nashriyoti, 2000-yil, 312 b

buzilish" nazariyasi orqali eski biznes modellarini yangilar bilan almashtirish iqtisodiy taraqqiyotga olib kelishini ta'kidlagan³.

4. Zamonaviy iqtisodiy va tadbirkorlik yondashuvlari

Milton Fridman (1912–2006). Monetarizm nazariyasi orqali davlat aralashuvi minimal bo'lishi kerakligini ilgari surgan. Pul-kredit siyosati bo'yicha muhim ilmiy g'oyalar bildirgan.

Peter Druker (1909–2005) .Zamonaviy menejment nazariyalarini ishlab chiqib, tadbirkorlikda samaradorlikni oshirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borgan. Innovatsion biznes yuritish usullari bo'yicha ta'limotlar ishlab chiqqan.

O'zbekistonda iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari fanining rivojlanishi: Mustaqillik yillarida O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish, amalga oshirish va rivojlantirish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Masalan, iqtisod fanlari nomzodi, professor R.G. Ibrohimov va dotsent B.A. Abdulkarimovlarning asarlari ushbu sohada muhim o'rin tutadi. Ularning tadqiqotlari O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatining nazariy, huquqiy va ijtimoiy-iqtisodiy asoslarini yoritishga qaratilgan. Kichik biznes va tadbirkorlikning ilmiy-nazariy asoslari: Kichik biznes firmalarining iqtisodiyotdagi roli va o'ri, ularning rivojlanishining ilmiy-nazariy asoslari ham ko'plab tadqiqotlarda o'rganilgan. Bu borada tadbirkorlik, iqtisodiy o'sish, raqobat, innovatsiya va resurslardan samarali foydalanish nazariyalari tahlil qilingan. Umuman olganda, iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari fanining shakllanishi va rivojlanishida turli davrlardagi olimlarning ilmiy hissasi katta bo'lib, ularning tadqiqotlari ushbu fanlarning nazariy va amaliy asoslarini boyitishda muhim rol o'ynagan. Dastlab, ingliz iqtisodchilari Adam Smit (1723-1790) va David Rikardo (1772-1823) iqtisodiyotni o'z-o'zini muvofiqlashtiruvchi mexanizm sifatida ko'rib chiqqanlar. Ularning asarlarida tadbirkorlik faoliyatiga kam e'tibor berilgan bo'lsa-da, A. Smit "Xalqlar boyligining mohiyati va sabablarini tadqiq etish" (1776) asarida tadbirkorni kapital egasi sifatida

³. M.Hakimova. Makroiqtisodiyot. Toshkent, „Mehnat“, 1997-yil.

tavsiflab, uni daromad olish uchun tavakkalchilikka boradigan shaxs deb ta'riflagan. Unga ko'ra, tadbirkorlikdan olingan daromad shaxsiy tavakkalchilik uchun mukofot hisoblanadi. Keyinchalik, iqtisodiyot nazariyasi fanining shakllanishida merkantilizm, fiziokratlar, ingliz klassik iqtisodiy maktabi, marksizm va marjinalizm kabi asosiy oqimlar muhim rol o'ynadi. Bu oqimlar iqtisodiy bilimlarning rivojlanishiga turtki bo'lib, iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari fanining shakllanishiga zamin yaratdi. O'zbekiston sharoitida esa, iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlar orasida iqtisod fanlari nomzodi, professor R. G. Ibrohimov va iqtisod fanlari nomzodi, dotsent B. A. Abdukarimovlarni qayd etish mumkin. Ular O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish, amalga oshirish va rivojlantirishning nazariy, huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy asoslari hamda taraqqiyot yutuqlari, muammolari va istiqbollari haqida ilmiy ishlar olib bormoqdalar. Shuningdek, kichik biznes firmalarining iqtisodiyotdagi roli va o'rnini, ularning rivojlanishining ilmiy-nazariy asoslari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ham muhim ahamiyatga ega. Bu tadqiqotlarda kichik biznesning iqtisodiy faoliyatini tartibga soluvchi nazariyalar, jumladan, tadbirkorlik, iqtisodiy o'sish, raqobat, innovatsiya va resurslardan samarali foydalanish nazariyalari tahlil qilinadi⁴. Tadbirkorlikning mohiyatini, uning harakat va imkoniyatlari doirasini yaxshiroq tushunib olish uchun, uning mohiyati va iqtisodiyotdagi roliga bo'lgan qarashlar tizimi rivojini tashkiliy, siyosiy – iqtisodiy va ijtimoiy-psixologik jihatlar nuqtai – nazaridan umumlashgan holda tahlil qilamiz. O'zbek olimlaridan A.O'lmasov va N.To'xliyevlarning tadbirkorlikni «daromad keltiradigan yoki naf beradigan xo'jalik faoliyati (kasb-kor, mashg'ulot) sohibkorlik - tijorat ishlari bilan shug'ullanish, pul topish maqsadida biror ish bilan band bo'lish» «...tadbirkorlik-pul topish maqsadida mas'uliyatni zimmaga olgan holda biron iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanish», deb ta'riflashgan. Ushbu ikki ta'rif bir-biriga juda o'xshash bo'lib, ularning bir-birlaridan farqlanishini ko'rsatib

⁴ Firma faoliyatini rejalashtirish (o'quv qo'llanma), Namangan, 1999- yil

berolmaydi. Shu asosda, shunday fikrga kelish mumkinki, A.O'lmasov ushbu ikki tushuncha mazmuniga o'z qarashlarini rivojlantirib, biznes tushunchasiga ancha to'laroq ta'rif beradi. Masalan, u «Biznes keng ma'nodagi qonuniy yo'l bilan daromad topishga qaratilgan faoliyatdir», «tadbirkorlik-kishilar (mulkchilik sub'ektlari)ning moddiy va pul mablag'larini (kapitalni) amalda xo'jalik oborotiga tushirib, daromad topishga mo'ljallangan iqtisodiy faoliyat, deb qaraydi. Tadbirkorlik, umuman, pul topish emas, balki yaratuvchilik faoliyati orqali daromad olishni bildiradi», deb ta'riflaydi Shunday qilib, biz shunday fikrga kelishimiz mumkinki, daromad topishga qaratilgan har qanday faoliyatni ham biznes tushunchasi bilan ifodalash mumkin emas. Biznes foyda olishga yo'naltirilgan faoliyat bo'lib, mulkiy mas'uliyat va javobgarlikka, iqtisodiy tahlikaga asoslanadi. Bu esa biznes bilan shug'ullanuvchi faoliyatda xonavayron bo'lish, bozori kasod bo'lish xavfi mavjudligini, agar bu hol yuz bersa, u holda mulkidan ayrilishi mumkinligini anglatadi. Shuning uchun, biznes tushunchasi daromad, foyda, naf olish maqsadida mulkiy javobgarlikka, iqtisodiy tahlikaga asoslangan faoliyatni anglatadi. Tadbirkorlik biznesning bir turi bo'lib, foyda olish maqsadidagi yaratuvchanlik, ya'ni tovar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish faoliyatidir⁵.

Xulosa qilib aytganda, "Iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari" fanining shakllanishi va rivojlanishi ko'plab olimlarning ilmiy izlanishlari va amaliy tajribalari asosida boyib bordi. Klassik iqtisodiy nazariyalarni yaratgan Adam Smit, Devid Rikardo, Jon Styuart Mill kabi olimlarning ishlari bu fan asoslarini belgilab berdi. Keyinchalik Karl Marks, Jon Meynard Keyns kabi iqtisodchilar zamonaviy iqtisodiy munosabatlarning murakkabligini tahlil qilish orqali iqtisodiyotning ijtimoiy va davlat tartibga solinadigan jihatlarini asoslab berishdi⁶. Mustaqillik yillarida O'zbekiston olimlari tomonidan bozor iqtisodiyoti, tadbirkorlik faoliyatining huquqiy va institutsional asoslari bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar olib

⁵ Y. Abdullayev, T.G 'oraliyev. Pul: 100 savol va javob. Toshkent, „Mehnat“, 1996-yil.

⁶ M. Sharifxo'jayev, Y. Abdullayev. Menejment: 100 savol va javob. Toshkent, „Mehnat“, 2000- yil.

borildi. Bugungi kunga kelib, ushbu fan nafaqat iqtisodiy bilimlar tizimini shakllantirish, balki yosh avlodda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S. S. G'ulomov va kichik biznes. Toshkent, 1998- yil.
2. Sh. Abdullayeva. Pul, kredit va banklar. Toshkent, „Moliya” nashriyoti, 2000-yil, 312 b.
3. M.Hakimova. Makroiqtisodiyot. Toshkent, „Mehnat”, 1997-yil.
4. Firma faoliyatini rejalashtirish (o'quv qo'llanma), Namangan, 1999- yil.
5. Y . Abdullayev. Bozor iqtisodiyoti asoslari: 100 savol va javob. Toshkent, „Mehnat”, 1997- yil.
6. Y. Abdullayev, T.G 'oraliyev. Pul: 100 savol va javob. Toshkent, „Mehnat”, 1996-yil.
7. M. Rasulov. Bozor iqtisodiyoti asoslari. Toshkent, „O'zbekiston”. 1999- yil.
8. M . Sharifxo'jayev, Y. Abdullayev. Menejment: 100 savol va javob. Toshkent, „Mehnat”, 2000- yil.
9. Y. Davlatov, S.Ahmedov, R.Davlatov. Qurilishda biznesrejalashtirish. TAQI, Toshkent, 2001- yil.
10. Egamberdiyev E., Xo'jaqulov H. Kichik biznes va tadbirkorlik. Toshkent, „Ma'naviyat”. 2003-yil, 144 bet.